

Олег Ермаков

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ:

календарное чудо Земли

Oleg V. Yermakov. – Holy fire:
the calendar miracle of Earth

ВЕСТЬ НЕБЕС НАМ О ТОМ, ЧТО МЫ ЕСТЬ

The message of Heaven to us that we are exist

ЧИСЛОВО

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА
РИФМА ЧИСЛА, АРИФМЕТИКА СЛОВА

Киев – 2017

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков)

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Root of everything**.

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:

https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the_Unitary_Field_theory_in_Russian

Луна — ключ к Миру

Слово к ученым Земли

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны, доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира, а в явленном мире — Луна, Его трон.

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменной невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою **времени**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от бублика. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую **Причинный** мир, **Иное**, и Луну, **врата** в него. Так дитя Бога, Мир потерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырой, что мним Миром мы.

Что Луна есть Центр зримости, знал **Прашу** наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — равно Высь и **Подвал**: ведь Высь — Глубь, **Тьма**². Коперник, **сменив** в небесах Землю **Солнцем**, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу Суть³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вернем** Мир очам! Слуга в том — труд «Планета Любовь»: **ода Полности** сей, **Полю** сущих. То — книга Луны **возвращенной**. Прочтите ее.

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сн|дв|ч**, где Истиной, **Сенью** ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина (санскр. सत्यम्). Речется:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мертвецов** Персефона (как рим. Про'**SERP|IN'a**) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнущий их **Сери**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергшему Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **Злом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

**Кто не верит в Творца, не поймет
Благодатный огонь и нужду нашу в нем.
Он — свидетельство Бога о нас, сущих Им
как Я нашим: есть Бог — есть огонь
сей; горит он — мы есть.**

— Вы видели, как сходит Пасхальный огонь?
 — Да, я видел два раза. Тогда ещё был жив архиепископ Антоний (Завгородний).
 И когда в Великую Субботу Патриарх вышел с Благодатным огнём, мы не стали от него зажигать, а быстро,
 вместе с владыкой Антонием, нырнули в Кувуклию Гроба Господня. Один грек забежал, владыка и я,
 и мы увидели в Гробе Господнем синего, небесного цвета огонь, мы брали его руками и умывались им.
 Какие-то доли секунды он не жёг, но потом уже приобретал силу, и мы зажигали свечи.
 — Огонь прямо на этом камне горит?
 — На камне, и все лампы горят, и весь камень покрыт огнём.
 — А миру это всё равно! Как вы думаете, почему так получается, что люди
 так мало внимания уделяют этому ежегодному чуду?
 — Это надо видеть! Я тоже, если бы не видел, сомневался. Но я увидел сам, горит огонь,
 и мы умываемся. Сплошной камень, мрамор, и весь покрыт огнём.
 Ни копоти нет, ничего, просто горит огонь и всё.

Алексей Сагань. Беседа с епископом Благовещенским Гавриилом. Святая земля, Благодатный огонь

В мире сем тьмы не верящих в Чудо, но лю́дям — нельзя без него,
 как Земле сей без Солнца, душе — без Любви, Млека ей.

- Чудо есть лик **IN'**ого в просветах Сего: **БОГ** как **ОГнь** из-за туч **Сатаны***, князя бренья, **Учитель** наш;
- Чудо — **печать** **Полноты**: только в нем **Мир**, То-Это, являет **единство** свое;
- Чудо есть не **со БЫТИЕ**, но **БЫТИЕ**: сами мы, сути **ГОЛЫ**; нет Чуда — нет нас;
- **Чудо** есть **Жизнь** в нас, сущих: **Мать** (кит. **Инь**, **Жена**) в своих **ЧАДАХ**, душа — в теле как **Божья искРа**, огонь-**Я**. Не мы Чуду **владыки** — оно нам: **Высь** — **Долу**, **Огонь** — **тьме**, **дыре** от него (**дыРа** — **діРа** (укр.): **разъ**ятый Бог);
- Чудо, **ДИВО** — **ВОДА**, **Глубь**, чей **DIVER** **мудрец**, **DRIVER** **дум**; **душ**ам — **Душ**, **Синтез** их, **Ушат-Тьма**; **Высь-ВЕРшина** (англ. **ТОР**), **уТОПАем** где мы как во **истинном Месте** (греч. **ТОΡος**) **своем****.

Чудо не предречь **до льн**им нам: **Высь** — **Тайна**, **Царь**. Но служащее нам (царь — слуга слуг своих), оно есть **БлаГО Датный** (англ. **NOU**) **ОГО**нь: **ГОЛЫЙ БОГ**, Чудо в **срок**, нам **извест**ный как солнца восход в день **любо**й, дабы знать нам реальность его. Огонь сей — **ВЕСТЬ** Воскресения. Жизни во им **Я** (**ДВИЖЕН**ия, **GO**, лик чей **НАГА**, Змей: **Истина**, **ДА/МА** нагая) — да зрим мы ее!

Чудо, **Mi|r|a|c|l|e** (англ.) = **Mir-Ra-cle** = **Мир** (Вселенная, Вечность)
 + **Ра**, Бог: **Иное**, **Корнь** наш как **Ми|р|а|ж** бранных **глаз**

ВосКРЕСАЛО — **КРЕСАЛО**: исторгнутый **Огонь**, в **я**ви **Бог**

Бла'**GOD**'ать — На'**GOTT**'а: **БОГ**
 как чистое **Я** че'**LOVE**'ка, **ЛюБОВь** без пелен

EXIST есть **EXIT**: **Быть** — **Свободу** стяжать как **Иное**:
 стать **Чудом** как **Глубью** **всего**

* Неотдельный от **Исти**цы, **Сат**: от **Огня** — **те**нь его.

** **Во**да — **Жен**щина, **Мать**: **Вра**та в **Господа**, **Да** (**еп** — **не** (греч.): **Лоно**, **То**). Буквы **Матери-Женщины** **М** и **W** с тем и идут от пилообразного египетского иероглифа, обозначающего воду (*Приложение 5*). **Пила** как **инструмент** (пилят — жены **му**жей: **Сер**дце — **Ум**. форму — **Суть**) — **пила** воду: **Жену** — мы как **Жизнь**, **Мать** свою, **Серп**, нас **жну**щий в свой **срок**.

Приложения

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корнь есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встреча — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис го**лка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол**’**OV**’ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл’**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л**’уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем **кольцевым**. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из — к — Ра**. В том — **сак Ра**льной **Л’IN**’гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корнь сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я’God**’ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**черпий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**’тотеля — Мир безг**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг’**VIS**’тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука **Ид/ти-Дос/ти**гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корнь себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева** **нага**/ри), где буквы слов сущих с’**VIS**’ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**’ь, Ось (**VIS**’ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как **Един**ство, каким и **есть он**. Земля, Дол — Мир как Рознь, коему он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: **Полн**ость, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**ев’тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **ясом, да**вление **Ее из Слова как сока** из **Я’God**’ы-Тьмы, **Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Мен**ю-**Патон**у у **Прек**’ов (сын коей **Платон** — муж **речистый от**мен’но; **Луну звать** — лягушкою **к-вак**-ать в ночь **луну**ну: **Причину** **петь** дольне), **Любовь** как s’**lov**e’s Суть, от бед всех **Вак**’ин’у (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**’ад вожака и царя **Элев**’сний, аккадского **Син**’а, владыки Луны (**Вакх** **есть Бык**, **Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Роз**, ее верный как Два при **Нол**’е, **Апол**’лон как **пол-Лон**’а при **Лон**’е, **Луи**’е) — нет и речи людей как **рек**’и от **Ист**’ока сего.

⁶ **При Род**’е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ – ЭТО ТЫ

Вся правда о главном понятии сущих

Олег Янковский в роли барона Мюнхгаузена в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен»

*Мня Миф вымыслом праздным,
себя зрим ничем: Миф – есть мы.*

*Магов — видящих Мир — Кастанеда зовет «части мифа». С тем, **Миф** — **Мир**, вселенское Целое, зреть себя частью чьей — **видеть** его в полноте. Мифы, в многости Миф — искры **виденья** в бреньи: в тьме — солнца; **легенды** — **легéні** (укр.): легкие наши, чей воздух живящий есть Миф.*

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.

2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.

3. То же, что вымысел (в 1 знач.).

Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

Душу, Суть нашу, зрил Демокрит каплей Корня всего: Воды вод, коя есть Бог и Мир – Пара Старших, Родитель и Плод его, Столп осевой¹. Корнь сей в Библии – Слово: «у Бога (= Дитя, Мир) и Бог (= Творец)»²; Слово ж по Грекам есть Миф³. Отсель Миф в древнем смысле – Корнь наш: Бог и Мир. Плод Его, из Него, люди, мы состоим.

Корня чужды, под мифами мним мы молвь Древних – сказания их, тьмою коих, как солнце туманом, скрыт Миф как Одно. Люди слепы к нему, как не зрят огонь в сердце своем – душу, Суть: за деревьями – лес. Близок к знанию Мифа был Лосев, назвавший ее «наиболее яркой и самой подлинной действительностью». Жаль, но постичь он не смог, что действительность первая нам – наше Я как в груди Че'LOVE'к. Им есть Миф.

¹ Мир – Во|Да: в Боге, Да, Океан; душа – капля, вода ж. Смерть – возврат воды в Воду, Исток как Вершину (top (англ.)): liquid'ация, про|воды; многих возврат в Го – по|топ.

² «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

³ Др.-греч. ῥῆβος в значении первом, исконном – реч', слово.

ЧТО ТАКОЕ МИФ

Миф, Сто|лп наш, есть единый у мам Аргумент, тайный тленной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А вто|р Мифа есть Бог, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности взор и причастных ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть мираж. Тленным нам, бреньем бодрым, Миф — Сон: То как смер|тных Основа, дом Прашу|ров, кои в нем есть корни наши: не сущие в Сем как несущие нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть Соста|в наш, капль своих Оке|ан³. С тем, **Миф — сам че LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'н — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто|к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (ба (египт.)) нашей искра как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть до|ка|з|ать — Миф стя|жать ок|о|м чистым, сте|зей к очевой⁴ (ибо видет|ь — идти, очи — ноги-крыл⁵): до Саús'ы, Причины дойти: в Том — до Господа, в Сем — до Луны, Мены, трона Его и Дарца.

¹ Дитя Арес тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, в Селене Вселенная их. О Реальности сей ос|е|ной пишет Лоссев в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от о|б|ыч|ного человека (так зрит Кастанеда). Маг (маха — великий (санскр.)) — вои|н|: во Глубь, Мир идущий, Тропы сей ан|т|ро|п; сила мага — очей Сила, Миф как Селене, Мах (авест.), силен которой всяк как Мах|нием кры|л.

⁴ Так стяжал его Скиф, Прашу|р наш.

⁵ Ибо оптика — пти|на: душа, суть излуча|я.

Из переписки по поводу книги «Планета Любовь» с Виктором Троицким, старшим научным сотрудником библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»

Уважаемый Олег Владимирович,

прочел я Вашу работу и вот теперь попытаюсь изложить свои впечатления.

1. Во-первых, хорошо видно, что Вы прекрасно и даже, можно сказать, идеально восприняли основную мысль Лосева о мифе как «самой жизни» — и потому смело построили собственный миф. Эта «жизнь» Вами сконструирована и теперь выносятся на суд других людей, ныне живущих (и, следовательно, так или иначе мифологизирующих).

2. Если к мифу относиться как к мифу, то его, следовательно, можно или целиком принимать, или не принимать — отвергая его «с порога», если у воспринимающего есть взамен иная мифология. Я как читатель Вашего текста вполне готов принять сей миф целиком, именно целиком, как миф же. Не забывая при этом, правда, что это миф конкретно-авторский, данный имярек. Миф, так сказать, с индексом О.В.

А без одного индекса он не должен, миф, употребляться (по определению). Если же мне предлагается подойти к Вашему мифу с позиций науки — допустим, предлагается извлекать из мифа некие пролегомены к «единой теории поля», — то тут я оказываюсь в растерянности. Извлекать НЕЧЕГО, ибо миф — не наука (тоже — по определению).

3. Во-вторых, Вы использовали не только свой миф, но и свой язык (мифо-язык). Он непривычен. Когда я читал Ваш текст, мне невольно вспомнилось свое первое чтение «Розы мира» Д. Андреева. Там тоже читателя сразу поражала — и захватывала! — стихия нового, совершенно нового языка, вернее, совершенно новых, заново «откуда-то считанных» понятий. (Андреев, говорят, был визионер, и потому он «считывал» как раз то, что видели его умственные очи). Вы пошли дальше Андреева, взяв на вооружение «сакральную лингвистику» — вместо новых слов (терминов-понятий) употребляя новый синтаксис для старых слов. Для себя бы я назвал этот метод (метод «жюма») анаграмматическим. Древние любили сакральное шифровать в анаграммах. Только Вы такие анаграммы, так скажем, разворачиваете.

4. Миф, поданный своим собственным (анаграмматическим) языком — конечно, это не научный трактат. Конечно, это художественное произведение. Вы сотворили (или стилизовали?) художественное произведение: допустим, гимн Луне. К нему так и надо относиться — как к художественному произведению. Новый гимн Луне. Не большие. Но и не меньшие. Принимать его? Не принимать? Разве так ставится вопрос?

5. Но вот подумалось (это в-третьих). Если убрать Ваше все художественное и обратиться к этому тексту как научному трактату (вопреки всему сказанному выше), то что останется? Какое «строгое» содержание? Боюсь, что останется оценка Вашего текста как рецидива старинного подхода к мифу как «лунарно-солярной теории» (у Лосева активно критикуемой): реальности некоего «подлинного» мифа толковались там с переводом на некие астрономические объяснения. Но тогда это просто не интересно, как повтор (как мы знаем, правда, на новом языке).

6. Итак, авторский миф. Художественный текст. Ненаучный метод. Принимать? Как — что?

В.П. Троицкий

Уважаемый Виктор Петрович, благодарю за ответ.

В понимании Вашем Миф — плод самодовлеющего эстетства древних: красивая пустышка, которую некуда приткнуть. Именно как таковую в письме Вы противопоставили Миф науке: как акциденцию — субстанции, краеугольному — излишнее. В Вашей трактовке Миф неотделим от жизненного процесса не как его суть — как его экскремент, «продукт обмена»: мы, люди, живем и **постольку** мифологизируем. Но Лосев-то пишет обратное: Миф — **сама Жизнь как Наука наук**, а мирская наука есть **умствие по ее поводу**, соотносимое с ней как следствие со своей причиной. То же самое говорил в беседе с Львом Толстым Афанасий Фет: Жизнь (= Миф) есть Сердце, а Ум (= наука) — его тень. Смешно и нелепо, орудуя топором, противопоставлять корень дереву, а далее, сидя на ветках последнего, уже усохшего без своего питателя, говорить о моих изысканиях как о лишенных научного содержания.

Миф — это Жизнь: **то чем живы мы**. Это Вселенная, Дом наш, и Автор ее, Творец; это душа в нашем сердце. Вот что, выходит, Миф такое! От этой-то главной живущим нам **науки Жить** исходит всё, и важней ее — нет. Вы не увидели в моей работе науки, поскольку не узрели в ней Мифа. Ну, что тут сказать? Читайте Лосева.

Олег Ермаков

Приложение 3

ПЕКЛО – ЭТО РАЙ

Огонь как сакральная суть Человека

Зыбкий мир с тоской и облаками
Не зови единственной судьбой —
По другую сторону дыханья
Мы еще увидимся с тобой.
По другую сторону дыханья,
По другую сторону черты,
Где однажды звездами мы станем,
Крохотные искры — я и ты!

Леонид Дербенёв

तत् त्वम् असि или *तत्त्वमसि*,

tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.

Пленник бренной Земли, Человек есть часть вечного Неба и Бога, Владыки его. Он есть ис-к-Ра: Огня-Бога, Ра (египт.), часть, что идет тьмою внешней из - к - Ра, Корнь ища свой, в чем есть Поиск, Труд: блудный огонь на воз-в-Ра-тном пути кольцевом. Поход сей — Восхожденье; число его Пять — Человека число, звезда-Высь; уходить-возвращаться — есть пятиться как ра-к иль к-ра-б:

...РА-К-РА-К-РА-К...

Бог — Одно; искра Божья — вгорое: горящий огонь, к-Ра-со-та.

Метафизическая справка

Ист|ин|а — это ОГОнь, наше Я.

С тем, душа наша — иск|ра, К|остр|а-Бога часть*, и воз|в|ра|т в Него — по|иск наш должный; взыскует — истец. С тем, речет Ге|ра|клит, огонь есть зрелище главное нам и вос|то|рг наш, «ОГО!». Слово «пекло» Славян — Рай, иль Вы|рий (укр. рий — рой, копай): Мир, Жи|знь наша**, Огнь-Глубь, что лелеет — не жжет; ад, огонь внешний — не суц был им как тень пред Солнцем, пред Сутью не-Суть.

В том — смысл слов «поперёд батъки в пекло»: лезть так — не чтитъ корнь свой, к|ра|сть Рай его. Ибо Огонь — наша Суть, Коей жаждет s|p|e|c|t|a|t|o|r, вз|ор: Цели нагой — пили|grim. С|пек|тр — Огонь чрез а|с|пек|ты: Семь, Жизнь. Из Огня состоим, из Него мы исходим, в Него воз|в|ра|щаемся — в Ра, Бога, Солнце миров как Ед|ин|ое, Родину, душ Пер|с|пек|тиву. Огонь есть Лю|бо|вь, че' LOVE'ков Оплот: Бог и Мир, храм Его.

Вот что дблжно нам знать, чтоб, О|ра|кулу внемля, постичь Я свое. Пуст, в него очи нам затворил Ares'тотель, от Неба отъяв и тем ввергнув в бо|Я|знь нас СЕБЯ КАК ОГНЯ.

*Прямим и конкретным свидетельством огненности души является редкий в сем мире феномен спонтанного самовозгорания человека (Spontaneous human combustion, SHC: https://ru.wikipedia.org/wiki/Самовозгорание_человека), когда из-за ослабления трансцендентного порога, разъемлющего душу и плоть как То и Это, душа палит плоть до увечий иль смерти ее. Тот же огонь, восхищающий плоть в Дух, Исток, излиняем из сердца, зовет Кастанеда «огнем изнутри».

**Незнание тождества Жизни и Огня — корнь абсурдного вывода: Солнце, подателя Жизни Земле — и с тем Жизнь самое, — мнят безжизненным, ибо, мол, слишком оно горячо.

Приложение 4

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая губительную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своим шумным успехом обязана истине: Иисус действительно имел женой Марию Магдалину*. Сущий меж двух Марий, матерью и супругой, тем есть Христос, как в Сердце Ум, сущим в Женщине, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом в мире сем коркою лжи «Бог есть Муж».**

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложка под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложка.

Эта ложка охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей.

Тому, кто знает это, ложка не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** — в лоне **Истины** ложка, пред Огнем тень, им сущая. То — роль Второго за Сутью, Подем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню — **древу** от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит — не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словом «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», —
имя женского рода. Род тот же сущ в «голубь» —
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndO-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женщина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женщина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**тушенко

*Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины
вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше —
для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все
цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки
всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над
которым кружится весь мир, жаждущий счастья.*

Максим **Гор**ький

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Всё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бранный мир, соотносится как Огнь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, **Рука**
рук творящих. Бог суи, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра **Ракуненко** «Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность Мужчины — Ум, Рознь как суть брэнного мира сего.

ДУХ, ДВИЖЕНЬЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУ|Х, **КОУ** (ег.) — **СЕРДЦЕ**: **ВО|ЖДЬ**, **ЛИДЕР** —
лат. **DU|Х**, итал. **ДУ|ЧЕ**, от лат. **DU|С|Е|РЕ** — **ВЕСТИ**.
СOW — **КОР|ОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**, греч.
КÓР|А, **КОР|А́** БОГА, **ПОЛ|НОСТЬ**
КАК **ПОЛ**: **DUO** — ДВА (лат.), **ДВИ|ЖЕНИЯ** **КОРНЬ**.
НОГИ — **GIN**: **ЖЕНА***, **САУСА**, **МА|ТЬ**
ТЬ|МА, **ФЕМИНА**, **ВЛА'** **DU|С'** **А МИНУТ**:

НОГИ|НО' **GIN**' ОГИ|НОГИ

* Греч. γυναικα — женщина.

Бог, **Единый**, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте **движен**ья (Шаг, **Двойка**): Дух (**kou** (ег.)), веющий **во**льн|о, **Ко**р|о|ва (**cow** (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: **Ло**но как зиж|дуща **Д**лань:

motus, движенье (лат.) — **mo**t|**her**², **мать** (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, **Е**вы искусство: **E-art-h** (англ.); **генезис** всего есть **Женезис** — **Жены** труд. **ё**, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, **Ева**, **Евангеля** Дух. С тем, **Мать** есть царь Отца: **У**ма — **Сердце** как **Знания** — **Мо**|ра|ль, **Столп** его³. Муж — подглавье, Жена — **Голова**; **Левизна**, **Сёрдца бок** — **Жены** область: **Причины**, **могучей** как **лев**. Знать Ее — **ведать** всё: в деле **темном** — ищите Жену! Цвет Ее — **Ть**ма, металл — **се**|ре|бро⁴, огонь — **Луна**. **Д**ева, Мать как **гин**|а|ндр — душа наша, **одетая** в **плоть** как в костюм. Кто **матёр** — **Ло**ном, **Матерью** т|вер|д; в Лоно это, **С**в|о|бод|у, **де**ваемся мы в смерти из тьмы Ума-из|де|ва|теля. Корень Адама, Мать бранным — **ребро** его: не **Полность** — часть⁵. Муж, Ум есть **половина**; **Жена**, **Сердце** — **Целое**, **Полность** как **В**|сё. Она — Суть че|**LOVE**чности, **жень** (кит.): нагая Душа. Сущих **Ев**|рика, Мать — **Цель-и-путь**; от Нее в мире **сем** — **Еволюция**, **Жизнь-река**: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Весть-то эта, подспудна, сквозит в текстах **Библи**и, книги **Двух**. Рек Бог в ней: «Муж да приле|пит|ся к жене своей»: как к Великому **малость**, часть к Целому. Так Иисус, отойдя от **Марии**, **родившей** Его, приле|пил|ся к **Марии-жене**⁶, **Магдалин**е⁷, подделкой в служанку сведенной. Власть Женщины, **полную** в сущем, круг Зла, бранный **Мужа** мир, скрыл оку⁸, в текстах святых претворив слово Матери — в Отчую молвь как Огонь в **блик**. Так чёрт **Гоголев**, Арес-злодей, в **ночь Христа** выкрал с неба **Луну** — Мать, греч. **Мену**, чтоб тем **отмен**ить Рождество. Так **строкою** **библейскою** блеет жестокий козел — **Ум** пустой, Сатана как бог Зла. Скрывший Мать, выкрал он **Сердце** наше⁹. Вернуть Ее нам — обрести вновь **Себя**.

¹ Сакрально Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, **Дел**ье Его: над облаткой Глубь, Лоно над внешним ему, **И**н'ь над **И**н.

² **HER** — Причина: **И**ное как День (**херу** (ег.)), **Э**нос-Тьма, чьи гонцы **херу**вим и **герой** (**her**) (англ.), Глуби **во**лн| благой.

³ Внеморальное — а(нти)морально: наука в лишенности Бога несет миру смерть.

⁴ Серебро (luna, **silver** (англ.)) — Луны посол в мире сем. **Силы-Веры** **металл** ко **при**частью Тому. С ним как То с Сим един **o**|**rich**|**alc**|um, **И**н'ого металл, **субстрат** **ал**'чущих Бога (**араб**. **Аль**: Начало всем, **Аль**фа). **Бог**атства богатств. Из него состоит шар Луны.

⁵ В тексте Библии **ор**игинальном, **еврейском** **ребро** — «**и**гла» (**pleura** (греч.)): **Целое** под маской части своей. Очи бранные наши, пустые, навыворот зрят как **с**л|ен|цы; очей **видящих**, вечных оплот — Полнота как **Я**вь их: **Леп**ота, **Мир** как Лоно лон, **Мать**.

⁶ Меж Женой и Женою стоящий, Муж — Ложь внутри Истины в слове ее «сатиям»: Ум меж Сердцем и Сердцем, Земля меж Луной и Луной. Молвят Веды: «Оно [слово «сатиям», Истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (**Кав**шитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «Луной данная» нам: **Мах** в Авесте — **Луна**, лик **Вселен**ной, **Утробы-Жены**, **крьд**ьев **Мах** **магов** Огонь.

Любовная связь вечных с тленными, чтимая прежде — явь Иерогамии, священного брака Неба и Земли, без которого нет Мира. Это о ней сказал Гераклит: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают». Признанием, что Мария Магдалина была не просто последовательницей Иисуса, но Его женой, автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун масонски принизил Его из бессмертного в смертного царского рода, не чуждого секса как бранный утехи людей.

⁸ **Ис**тор|ия, **И**с|то|ry (англ.), бренье ток — Мужа злого река, Рознь как тьма.

⁹ Вершитель злой воли сей есть **Ares** тотель, науки безбожной творец, мечом Розни отсекавший Причину, оставив: без Сердца Ум, Землю без Неба, без Целого часть.

*Дух Святы́й найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная – вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один – женский*. С тем, непорочное –
чуждое Двоицы, Розни – зачатъе Христа,
дар Творца, есть не брак Мужа Неба, Отца,
с земной девой, а самосоитье Жены – хват
змеи Уробороса за хвост свой**: и'еро'гамия
Тьмы, однополая (same-sex) любовь.*

* Душа, суть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью — бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой. Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою. Однополая любовь мудрых **множила** мудрость их.

Корень тому — **дверь** Небес, отворенная **древним**, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянием **полов, половин** (**sexus** — пол (лат.): от «сечь, **рассекать**»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая — ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренье Вечность. Любовь двоеполая — это любовь по **горизонтали**, хранящая бранный мир — мир Розни, Двух — от распада. Любовь однополая — это любовь **вертикальная**, кою Высь сходит в дол: Дух — в плоть, живя ее, ведь Он — **Жизнь**.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно — Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов — Мать им*: **Огонь** в **очаге-Отце**, горняя **Дева**, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **деваемся**. Дух по-**семитски** — **Руах**, имя Женское. От **Жены** в мире — **движение** (**рух** (укр.)): **плодность**, Лоно — Она; Муж в лишеньи Ее неродящ как **сосуд** пустой: спер**МА** — **МАть**, Жизнь; **ебать** — **ЕВАть**: **Женой** кропить; **Фалл**, стержень **Жизни** — **Жена**; С тем, **Адам**, че' **LOVE**'к первый — **Дамы**, Тьмы-**Девы** дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос — плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой — **Глубь, Лоно, Женщина горняя**. В том — **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МАрии**; София, Премудрость Господня — не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **злым** Умом, Иисус был распят — Сердцем, Матерью был **воскрешен** как родившей Его: **жизнь вернуть — родить вновь**. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце — Милость; Суд — Милостью суц: Духом — плоть.

Любовь горизонтальная, плоская — действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной — схождения Духа в плоть** — нет ее. С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не преидет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

* У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств сущих, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женщина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

*Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.*

Иак. 2:13

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что́ есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, фор ма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Сути своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства их

Сын Божий	Кем есть он человечеству	Кем есть ему Отец	Кем есть ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на заклание	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

СПАСЕ'НИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВРАТ НАС ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
<u>Ть ма, Ма ть</u> : Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – <u>при Роде</u> , Всевышнем (стар.-слав.) <u>храм</u> Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парюю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, должно зреть в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее должно, в себе не деля, зреть как Ноль, с

Единицей союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей, Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|шер|ь, что шер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, шер|шавы — Два. В женской плоту́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|ор — в сути Фаллос-Покой, Единица-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единица объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальной (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нодем как Одного матерью, *как бы* творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель невольно (ведь Тьмы, раб ее, слеп очми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|том): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как вѣденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнанье**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а вѣдение — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут в **центре рая** как **древо одно**. Г|р|е|х Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерья, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою преходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Вѣденье; Тьма-Двойка — очи плоту́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *в*идим постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бо**|**г** — **Вы**|**бо**|**р** наш.

Тьма, Причина — Г|р|уд|ь (греч. ma|s|t|o|s) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (mu|st — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очми Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, Ма|ст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки — с

Нодем, Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, úдущей в бесконечность (to areiron). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нодем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парю Мула|пра|крит|и–Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. му|ла) есть личности суть; индивида — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс — второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (*полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть ниже небо, симметричное верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтверждение строка «Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»*). Точно так, по учению Нараяджуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

² «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззвал, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошлись эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равномошны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Кон|рад|ом фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

³ Волей Божьей, слова «мо|лот» и «на|ковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальной; ступание «н» беспромежно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, зна|к как второй за Нодем; Ноль сам, Я|вь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суца меж Мо|лотом и На|ко|вальней, Нодем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельна, как меж мощных стран — остров малый Мо|нако, земля-ди|ли|пут.

⁴ Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

⁵ О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 5

«Мастер и Маргарита»: мистерия Луны

Сакральное сердце романа

WMWMWMWMW

*...Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– «Наша марка».*

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 1

*Алмаз (от др.-греч. ἄβραξ — «несокрушимый», чрез араб. ألماس **al/mās**) — камень чистой воды, знаменующий Небо и тождественную ему Великую Богиню, Мать сущих вверху и внизу, Руку Господа, Мастера всех мастеров. Истинная ценность сего камня, не сводимая к мирской его цене, определяется этим. Физическим ликом причастности этого камня царей и царя камней Женскому началу, второму в миру за Мужским, есть двойное лучепреломление — фактор присущей ему несравненной игры света.*

*Имя **Ал/маз**, исходящее от корня Аль, Бог (араб. **Ал/лах**), в сути и означает Бог-Мать — Творец с Дланью Его.*

Метафизическая справка

Бафомет Элифаса Левí: Сатана с женской грудью как лик Лона сущего, Матери Тьмы, Девы дев.

...ТЪМАТЬМАТЬМАТЬ...

...DEVADEVADEVA...

...DEVIL...

...EVIL...

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли всякие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Михаил Булгаков. **М**астер и **М**аргарита. Глава 25

М и **W** в сути — **буква одна**, исходящая от древнеегипетского **пилообразного иероглифа**, обозначающего воду. **Во**да — **жидкость** **Лона**: **Вселен**ной как Матери сущих, творца и губителя их, **Тьмы-Пилы**, **в**ра|та в кою **Луна**: **Се**ребро как сосуд Воде сей и сама Она.

WATER — есть **MATER**'ь, **MATÉR**'ии сущей Суть.

Книга Булгакова «**М**астер...» — **мистичный роман** о Луне и гонце ее **W**оланде. Воланд — лик Матери в **мире сем**: **Devil** при **Деве** дев. **М**ать, Луна — **Жизнь**, воскреситель **Христа**: не Ум хладный, **Муж**, — **Сердце**, Жена, сущих **Огонь**. Посему в **длани** Воланда — **путь Иешуа**. Мать, **Жизнь**, есть **Свобод**а. С тем, **Воланд** дает **волю** **М**астеру и **М**аргарите, **стерев** их из брения **смертью**, и с тем чтит он женщину: **Женщина** — сам **он**: **Тьма**, **Лона**. Свобода **Пилата**, Луна-Мать сияет над всем **действием** книги как **Корень** и **Светоч** ее.

M

oon
ena
other
ystery
agic
ephistopheles
aster
argarita
oscow
ikhail

W

oman
onder
ater
ord
orld
oland

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net, nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

